

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 557 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELI	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА.....	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norbojev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джахонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARGA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEXANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	

O‘ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA)

O‘rinboyev Ulug‘bek Otabekovich

Ma‘mun universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: uurinboyev@mamunedu.uz

Jabbarov Majidbek Erzodovich

Ma‘mun universiteti

Iqtisodiyot kafedrası katta o‘qituvchisi

E-mail: jabbarov_majidbek@mamunedu.uz

Ruzmetova Gulira‘no Atabekovna

Ma‘mun universiteti

Iqtisodiyot kafedrası dotsenti, Phd

E-mail: gulirano_ruzmetova@mamunedu.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotida klasterlashuv jarayonining shakllanishi va rivojlanishi tahlil qilinadi. Klaster tizimi nisbatan yangi bo‘lsa-da, investitsiyalarni jalb qilish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va eksport salohiyatini oshirishda muhim rol o‘ynamoqda. Tadqiqotning maqsadi – klasterlarning ishlab chiqarish, investitsiya va eksport ko‘rsatkichlari dinamikasini o‘rganishdir. 2022-2024-yillar statistikasi klasterlarning ishlab chiqarish hajmi barqaror o‘sib borayotganini, investitsiyalar infratuzilmani modernizatsiya qilayotganini va eksport ko‘rsatkichlari xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirayotganini ko‘rsatdi. Natijalar klaster tizimining O‘zbekiston iqtisodiyotida zamonaviy ishlab chiqarish modeli sifatida shakllanayotganini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: Klasterlashuv, ishlab chiqarish hajmi, investitsiya oqimlari, eksport salohiyati, innovatsion texnologiyalar, raqobatbardoshlik, modernizatsiya, iqtisodiy samaradorlik, milliy iqtisodiyot.

Abstract. This article analyzes the formation and development of the clustering process in the economy of Uzbekistan. Although the cluster system is relatively new, it plays an important role in attracting investments, expanding production volumes, and increasing export potential. The purpose of the study is to study the dynamics of production, investment, and export indicators of clusters. Statistics for 2022-2024 showed that cluster production volumes are growing steadily, investments are modernizing infrastructure, and export indicators are increasing competitiveness in international markets. The results confirm the formation of the cluster system as a modern production model in the economy of Uzbekistan.

Keywords: Clustering, production volume, investment flows, export potential, innovative technologies, competitiveness, modernization, economic efficiency, national economy.

Аннотация. В данной статье анализируется формирование и развитие процесса кластеризации в экономике Узбекистана. Несмотря на то, что кластерная система является относительно новой, она играет важную роль в привлечении инвестиций, расширении объемов производства и увеличении экспортного потенциала. Целью исследования является изучение динамики производственных, инвестиционных и экспортных показателей кластеров. Статистика за 2022-2024 годы показала, что объем производства кластеров стабильно растет, инвестиции модернизируют инфраструктуру, а показатели экспорта повышают конкурентоспособность на международных рынках. Результаты подтверждают формирование кластерной системы как современной модели производства в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: Кластеризация, объем производства, инвестиционные потоки, экспортный потенциал, инновационные технологии, конкурентоспособность, модернизация, экономическая эффективность, национальная экономика.

KIRISH

Hozirgi kunda kundalik hayotimizda “klaster” atamasi tez-tez qo'llanilmoqda. Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida ushbu tushuncha iqtisodiyotning eng rivojlangan, yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan va innovatsion o'sish bosqichiga yetgan sohalarini ifodalash uchun ishlatiladi. Klaster tizimida ilm-fan yutuqlarini tezkor joriy etish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish, zamonaviy texnologiyalar hamda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish orqali iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shuvchi muhim yo'nalish sifatida qaraladi.

Klasterlashuv jarayoni mamlakatimiz iqtisodiyotiga nisbatan yaqinda kirib kelgan bo'lishiga qaramay, u asta-sekin o'z samarasini bera boshlagani va iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismi sifatida shakllanib borayotganini kuzatish mumkin. “Klaster” atamasi keng mazmunga ega bo'lib, mazkur yondashuv har bir sohada o'ziga xos xususiyatlarga ega holda qo'llaniladi. Ushbu jarayonda tayyor mahsulot ishlab chiqarishning dastlabki bosqichidan boshlab, yakuniy mahsulotni tayyorlashgacha bo'lgan barcha ishlab chiqarish zanjirlari o'zaro uzviy bog'langan holda faoliyat yuritadi.

Klasterlashuv jarayonida nafaqat muayyan mahsulot ishlab chiqarish ta'minlanadi, balki aholi sifatli va ishonchli iste'mol tovarlari bilan ta'minlanadi, bandlik darajasi oshiriladi hamda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilashga xizmat qiluvchi shart-sharoitlar yaratiladi. Shu bois klaster tizimi iqtisodiyotning barqaror va samarali o'sishini ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Tarixiy manbalarga murojaat qilinganda, “klaster” atamasi dastlab ilm-fan sohasida qo'llanilganini ko'rish mumkin. 1990-yillarga kelib professor Maykl Porter ushbu tushunchani iqtisodiy jarayonlarga tatbiq etib, klasterni “raqobatbardoshlikni oshiruvchi hududiy va tarmoqli korxonalar guruhi” sifatida talqin qilgan holda keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib bordi. Maykl Porterning ta'rifiga ko'ra, klaster – bu geografik jihatdan yaqin joylashgan, o'zaro bog'liq kompaniyalar, yetkazib beruvchilar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, ilmiy muassasalar va institutlar majmuasi bo'lib, ular muayyan soha yoki tarmoq doirasida shakllanadi. Mazkur tizim zamonaviy ilmiy yutuqlar va innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish asosida yuqori darajada ixtisoslashgan ishlab chiqarish infratuzilmasini vujudga keltiradi.

Klaster tizimi mahalliy xomashyo va mavjud imkoniyatlarni chuqur qayta ishlashga tayanadi hamda aholining malakali mehnat yo'nalishlarida bandligini ta'minlovchi kompleks iqtisodiy tuzilma sifatida namoyon bo'ladi. Agrar sohada klasterlashuv jarayonlari 1990-yillardan boshlab faol qo'llanila boshlagan. Dastlab bu tizim rivojlangan mamlakatlarda, xususan AQSH, Germaniya, Fransiya va Yaponiya kabi davlatlarda keng joriy etildi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida 1990-yilda qishloq xo'jaligining shakllanishi va rivojlanish bosqichlariga bag'ishlab e'lon qilingan hisobotlarga ko'ra, Kaliforniya shtati meva-sabzavot yetishtirish bo'yicha mamlakatda eng yirik bozor ulushiga ega bo'lib, ushbu yo'nalishda klasterlashuvning dastlabki shakllari vujudga kelgan. Ayova shtatida esa iqlim sharoitining nisbatan quruq bo'lishiga qaramasdan don va dukkakli ekinlar yetishtirishda yuqori rentabellikka erishilgan hamda mazkur yo'nalishda klasterlashuv jarayonlari boshlangan. Texas shtatida asosan chorvachilik va paxta yetishtirishga ixtisoslashgan yirik fermer xo'jaliklari shakllanib, bu jarayonda ham klaster tizimidan foydalanishning ilk ko'rinishlari yuzaga kelgan. Umuman olganda, rivojlangan mamlakatlarda klasterlashuv bo'yicha to'plangan dastlabki tajribalar ushbu tizimning jahon miqyosida keng tarqalishi va rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, hozirgi kunda iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda klasterlar ulushi qariyb 50 foizni tashkil etadi. Jumladan, Amerika Qo'shma Shtatlarida yalpi ichki mahsulotning qariyb 60 foizi klasterlar hissasiga to'g'ri keladi. Italiyada sanoat sohasida band bo'lgan ishchi kuchining 43 foizi klasterlarda faoliyat yuritadi, mamlakat eksport hajmining 30 foizdan ortig'i ham aynan klasterlar tomonidan ta'minlanadi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotida ham klaster tizimi 2018-yildan boshlab jadal rivojlana boshladi. Dastlabki bosqichda yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar negizida 6 ta kimyo-texnologiya klasteri tashkil etildi. Shuningdek, iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan mashinasozlik sohasida – yengil avtomobillar, yuk mashinalari, avtobuslar hamda qishloq xo'jaligi texnikalari ishlab chiqaruvchi korxonalar asosida mashinasozlik klasterlari shakllantirildi. Hududlar kesimida qaralganda, birgina Toshkent viloyatida 41 ta sanoat klasteri faoliyat yuritmoqda.

Bundan tashqari, mashinasozlikning istiqbolli yo'nalishi hisoblangan elektromobil ishlab chiqarish sohasida butlovchi qismlar va materiallarni mahalliyashtirish maqsadida elektromobil klasterlari tashkil etildi. Sho'rtan gaz-kimyo majmuasida esa gaz-kimyo yo'nalishida yirik klaster tarmoqlari shakllantirilib, ular milliy iqtisodiyotning sanoat salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqola O'zbekiston iqtisodiyotida klasterlar faoliyatini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, tadqiqotda asosiy metodlar sifatida kuzatuv, jamlash, taqqoslash va solishtirma tahlil usullaridan keng foydalanildi. Ushbu usullar yordamida ishlab chiqarish, investitsiya va eksport ko'rsatkichlarining yillik o'sish sur'atlari, eksport hajmining ishlab chiqarish hajmiga nisbati, shuningdek klasterlarning milliy iqtisodiyotdagi ulushi va o'rni baholandi. Tahlil jarayonida rasmiy normativ-huquqiy hujjatlar, statistik hisobotlar hamda mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar asosiy axborot manbalari sifatida foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida klasterlar zamonaviy ishlab chiqarish modeli sifatida shakllanib, ishlab chiqarish, qayta ishlash va eksport jarayonlarini yagona zanjirda birlashtiruvchi kompleks tizimni vujudga keltirmoqda. Ushbu tizimning mohiyati shundan iboratki, xomashyo yetishtirishdan boshlab uni chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarish hamda ichki va tashqi bozorlarga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha bosqichlar o'zaro uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. Natijada klasterlar nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki qo'shilgan qiymatni ko'paytiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi, xizmatlar sektorining rivojlanishiga turtki beradi hamda eksport salohiyatini kengaytiradi.

So'nggi yillarda shakllangan statistik ma'lumotlar klasterlar faoliyatining iqtisodiy ko'rsatkichlarida sezilarli ijobiy dinamikani namoyon etmoqda. Xususan, ishlab chiqarish hajmlarining izchil o'sib borayotgani, investitsiya oqimlarining klaster infratuzilmasini modernizatsiya qilishga yo'naltirilayotgani, shuningdek eksport hajmining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilayotgani kuzatilmogda. Mazkur jarayon O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, diversifikatsiyalash va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda klasterlarning strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, klasterlar hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirib, mahalliy resurslardan samarali foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish orqali iqtisodiy tizimning barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Shu sababli, mazkur tadqiqotda klasterlar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari – ishlab chiqarish hajmi, investitsiya oqimlari va eksport natijalari – alohida jadvallar asosida tahlil qilinadi. Har bir jadvalda mazkur ko'rsatkichlarning o'sish sur'atlari, dinamikasi hamda ularning iqtisodiy mazmuni batafsil yoritiladi. Ushbu yondashuv klasterlarning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini yanada aniqroq aniqlash, ularning kuchli va zaif tomonlarini baholash, hududiy rivojlanishdagi rolini ochib berish hamda kelgusidagi rivojlanish istiqbollari belgilash imkonini beradi. Quyida har bir jadval asosida batafsil tahlil va izohlar keltiriladi.

1-rasm. Klaster tarkibiga kiruvchi korxonalarining sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi

Mamlakatimiz iqtisodiyotida 2022-yilda klaster tarkibiga kiruvchi korxonalar soni 509 taga yetib, ular tomonidan jami 28 679,2 mlrd so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarildi. Shu bilan birga, klaster korxonalari o'z mablag'lari hisobidan 47,8 mlrd so'mlik qurilish ishlarini amalga oshirdi.

2023-yilda esa klaster korxonalari tomonidan 31 794,5 mlrd so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilib, 44,9 mlrd so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Natijada, 2022-yilga nisbatan 2023-yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi qariyb 10,9 foizga oshdi.

2024-yilda klaster tarkibiga kiruvchi korxonalar soni 433 taga qisqarganiga qaramay, yanvar-dekabr oylarida ular tomonidan 36 372,6 mlrd soʻmlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarildi. Bu koʻrsatkich 2023-yilga nisbatan ishlab chiqarish hajmining yana 14,4 foizga oʻsganini anglatadi.

Ishlab chiqarish hajmi oʻsish surʼatining tezlashuvi klaster sohasiga yoʻnaltirilgan investitsiya oqimlari hisobiga ishlab chiqarish jarayonlarining modernizatsiya qilinayotgani, mahsulot sifati yaxshilanayotgani hamda sohaning barqaror oʻsish tendensiyasini saqlab qolayotganini yaqqol koʻrsatadi.

2-rasm. Klaster tarkibiga kiruvchi korxonalarining asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi

Iqtisodiyotimizda klaster tizimi nisbatan yangi yoʻnalish boʻlishiga qaramay, investitsiyalarni jalb etishda muhim tarmoqlardan biri sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu soha qisqa muddat ichida milliy iqtisodiyotda oʻz oʻrnini egallab, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va eksport salohiyatini oshirishda sezilarli natijalar koʻrsatmoqda.

2022-yilda klasterlarga 2 066,5 mlrd soʻm miqdorida investitsiya jalb etilgan boʻlsa, 2023-yilda mazkur koʻrsatkich 73,5 foizga oshib, 3 584,3 mlrd soʻmni tashkil etdi. Ushbu kapital qoʻyilmalar oʻz samarasini tez fursatda namoyon qilib, 2023-yilda klaster korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining 10,9 foizga oʻsishini taʼminladi.

2024-yil davomida klaster sohasiga 3 677,8 mlrd soʻm investitsiya yoʻnaltirildi, bu esa 2023-yilga nisbatan 2,6 foizlik oʻsishni anglatadi. Mazkur koʻrsatkich investitsiya oqimlarining nisbatan barqarorlashganini hamda kapital qoʻyilmalar hajmining yuqori darajada saqlanib qolayotganini koʻrsatadi. Shu bilan birga, investitsiyalarning iqtisodiy samarasini ishlab chiqarish hajmining tezlashuvi orqali kuzatish mumkin boʻlib, bu klasterlarning milliy iqtisodiyotdagi umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, mazkur jarayon klaster tizimining milliy iqtisodiyotda strategik ahamiyati tobora ortib borayotganini, investitsiya oqimlari orqali ishlab chiqarish infratuzilmasi va eksport salohiyati izchil ravishda mustahkamlanayotganini yaqqol namoyon etadi.

3-rasm. Klaster tarkibiga kiruvchi korxonalarining eksport hajmi

Iqtisodiyot nazariyasidan ma'lumki, har bir mamlakat uchun ishlab chiqarilayotgan tovarlar, ishlar va xizmatlarni xorijiy bozorlarga eksport qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Eksport hajmining oshishi mamlakat iqtisodiy holatining yaxshilanishiga, aholi turmush darajasining yuksalishiga hamda milliy valyutaning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu ma'noda, eksport darajasi makroiqtisodiy barqarorlikni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida qaraladi.

Klaster tarkibiga kiruvchi korxonalar tomonidan eksport qilingan mahsulotlar hajmi jadval ma'lumotlari asosida tahlil qilindi. 2022-2024-yillar davomida klasterlar eksporti barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Xususan, 2022-yil yakunida eksport hajmi 5 759,3 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 6,9 foizga oshib, 6 159,0 mlrd so'mga yetdi. Mazkur natija klaster sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar va amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlarning samarasi sifatida baholanadi.

2024-yilda esa klasterlar eksport hajmi 21,7 foizga o'sib, jami 7 250,9 mlrd so'mni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich klasterlarning qisqa muddat ichida milliy iqtisodiyotning muhim va ajralmas tarmog'iga aylanganini tasdiqlaydi. Shuningdek, eksport hajmining sezilarli darajada oshishi klasterlarning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini kuchaytirayotgani hamda mamlakat tashqi savdo balansida ularning o'rnini tobora mustahkamlanib borayotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston iqtisodiyotida klasterlashuv jarayoni qisqa muddat ichida sezilarli natijalar bermoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, klasterlar ishlab chiqarish, qayta ishlash va eksport jarayonlarini yagona zanjirda birlashtiruvchi kompleks tizim sifatida shakllanib, milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga muhim hissa qo'shmoqda. 2022-2024-yillar kesimida klasterlar tarkibidagi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 28 679,2 mlrd so'mdan 36 372,6 mlrd so'mga yetib, o'sish sur'atlarining tezlashgani kuzatildi. Ushbu jarayon investitsiya oqimlarining samarali yo'naltirilishi hamda ishlab chiqarish infratuzilmasining modernizatsiyasi bilan izohlanadi.

Investitsiyalar hajmi 2022-yilda 2 066,5 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich keskin oshib, 3 584,3 mlrd so'mga yetdi va 2024-yilda 3 677,8 mlrd so'm darajasida barqarorlashdi. Bu holat klaster sohasiga jalb etilgan kapital mablag'larining o'z hosilasini ishlab chiqarish hajmi va eksport ko'rsatkichlarida namoyon etayotganini tasdiqlaydi. Xususan, eksport hajmi 2022-yilda 5 759,3 mlrd so'mdan 2024-yilda 7 250,9 mlrd so'mga yetib, ikki yil davomida 25,9 foizga oshdi. Mazkur ko'rsatkich klasterlarning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligi ortib borayotganini hamda milliy iqtisodiyotning tashqi savdo balansida ularning o'rnini tobora mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, klasterlar nafaqat ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, xizmatlar segmentini rivojlantirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, kreditorlik qarzdorligining yuqoriligi, xizmatlar bo'g'inining yetarlicha rivojlanmaganligi hamda investitsiya hosilasining lag-effekti kabi muammolar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish klasterlarning kelgusidagi samaradorligini oshirish uchun zarur hisoblanadi.

Umuman olganda, klasterlashuv O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya va diversifikatsiya qilishning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Klasterlar orqali ishlab chiqarish va eksport hajmlarining o'sishi, investitsiya oqimlarining samarali taqsimlanishi hamda ijtimoiy barqarorlikning mustahkamlanishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, klaster tizimini yanada rivojlantirish, xizmatlar segmentini kuchaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash O'zbekistonning iqtisodiy siyosatida ustuvor vazifalardan biri bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter M.E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York, NY: Free Press. https://economie.ens.psl.eu/IMG/pdf/porter_1990_-_the_competitive_advantage_of_nations.pdf
2. Delgado M., Porter M.E., & Stern S. (2017). *Cluster mapping as a tool for development* (Working Paper). Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School.
3. United States Department of Agriculture. Economic Research Service. (2002). *Agricultural income and finance outlook*. Washington, DC. https://ers.usda.gov/sites/default/files/laserfiche/publications/42396/31544_aib770_002.pdf
4. Qo'ziyev K. (2023, March 30). *Klaster tizimi va uning O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rnini*. Institute for Macroeconomic and Regional Studies <https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/cluster>
5. O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasi. (2025). *Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va investitsiya ko'rsatkichlari bo'yicha press-relizlar (2022–2024)*. Toshkent. <https://stat.uz/images/miz-press-reliz-uz.pdf>
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasi. (2025). *Eksport ko'rsatkichlari bo'yicha hisobotlar (2022-2024)*. Toshkent. <https://stat.uz/img/zb.pdf>
7. Ruzmetova, G. N. (2025). Inson kapitalini rivojlantirishning mintaqaviy rivojlanish asoslarining asosiy omillari tahlili. *Nauka i innovatsiya*, 3(13), 100-102.

8. Akhmedova, D. K. (2023). Digitalization of retail lending practice in commercial banks of the Republic of Uzbekistan. *Frontline Marketing. Management and Economics Journal*, 3(5), 25-32.
9. Ниязметов Д. (2024). Проблемы банков с операциями на рынке ценных бумаг и пути их преодоления. *Экономическое развитие и анализ*, 2(10), 159-165.
10. Urinboev, U. O. (2024). *Cluster development in Uzbekistan's economy: Production volume, investment flows, and export dynamics (2022-2024)*. American Journal of Business, Marketing and Economic Development. <https://americanjournal.org/index.php/ajbmeb/article/view/3221>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100